

Resumo Expandido

DOI: 10.5281/zenodo.16498661

O PAPEL DA MÍDIA NA EXPOSIÇÃO DE CASOS DE FEMINICÍDIOS DE PROSTITUTAS

Emanuela de Oliveira e Silva¹; Tatiana Machiavelli Carmo Sousa²

Resumo: O termo “feminicídio” denomina os assassinatos de mulheres, em sua maioria, antecedidos por uma trajetória de violências tanto de caráter físico quanto psicológico onde o feminicida geralmente possui uma relação amorosa com a vítima. É possível afirmar que esses crimes são cometidos por conta de uma tentativa de posse dessas mulheres, as quais são punidas por não cumprirem o papel predestinado a elas pela sociedade. Tal comportamento intensifica-se ainda mais quando se trata de mulheres profissionais do sexo, já que apesar de serem protegidas por lei, são constantemente estigmatizadas e tratadas como meros objetos sexuais usados para gerar prazer. Assim, tornam-se extremamente vulneráveis ao saírem para trabalhar, já que na visão destes homens as suas vidas valem pouco e, por isso, se acham no direito de usá-las e descartá-las quando e como desejarem. Espera-se, através deste trabalho, compreender o papel que a mídia possui ao expor casos de feminicídio, buscando entender como esses relatos podem impactar a opinião e percepção popular sobre eles. Ademais, conseguir diferenciar as dinâmicas que desencadeiam o feminicídio de prostitutas, bem como do feminicídio fora do contexto de prostituição, analisando também o discurso utilizado pela mídia para se referir às prostitutas.

Palavras-chave: Feminicídio; Prostituição; Feminismo.

THE ROLE OF THE MEDIA IN EXPOSING CASES OF FEMICIDES OF PROSTITUTES

Abstract: The term “femicide” refers to murders of women, most of which are preceded by a history of physical and psychological violence, where the femicide usually has a romantic relationship with the victim. It is possible to say that these crimes are committed because of an attempt to possess these women, who are punished for not fulfilling the role predestined for them by society. This behaviour intensifies even more when it comes to female sex workers, since despite being protected by law, they are constantly stigmatized and treated as mere sexual objects used to generate pleasure. This makes them extremely vulnerable when they go out to work, as these men see their lives as being worth little and therefore feel entitled to use and discard them as and when they wish. Through this work, we hope to understand the role that the media plays in exposing cases of femicide, seeking to understand how these reports can impact popular opinion and perception of them. In addition, we hope to be able to differentiate the dynamics that trigger the femicide of prostitutes, as well as femicide outside the context of prostitution, while also analyzing the discourse used by the media to refer to prostitutes.

Keywords: Femicide; Prostitution; Feminism.

¹Graduanda em Psicologia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), emanuoliv.22@gmail.com.

²Professora Doutora, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), tatimachiavelli@ufcat.edu.br.

Objetivos

Analisar como as mídias publicizam os casos de feminicídio de prostitutas, a fim de compreender as dinâmicas que desencadeiam o crime, como são relatados e expostos para a sociedade.

Metodologia

O presente estudo faz parte do projeto de pesquisa integrado “Feminicídio: análises sócio-histórica das violências contra mulheres, relações sociofamiliares e políticas públicas de enfrentamento” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos na Universidade Federal de Catalão, sob o parecer de número 5.741.179. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de iniciação científica. Segundo González Rey (2001, p.4), o estudo qualitativo “se caracteriza pelo seu caráter construtivo-interpretativo, dialógico e pela sua atenção ao estudo dos casos singulares”.

Consistirá em uma pesquisa documental. De acordo com Fonseca (2002, p. 32), “a pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc”. Pretende-se analisar os casos de feminicídios de prostitutas noticiados na mídia buscando entender as dinâmicas que desencadearam o crime e como são expostos pelos canais de comunicação.

A coleta de dados será realizada através da plataforma de pesquisas Google, fazendo o uso de palavras-chave como “feminicídio”, “assassinato de mulher(es)”, “prostituição”, “garota de programa”, “trabalhadora do sexo”. Para obter uma melhor precisão, será utilizada a ferramenta, criada pelo “Data + Feminism Lab”, chamada “Data Against Femicide Highlighter”, que consiste em um facilitador para identificar os casos de feminicídio, a partir do navegador Chrome (Informe, 2024).

O período temporal analisado será a partir de 2015, ano em que a Lei do Feminicídio foi aprovada (Brasil, 2015), até 2024. Serão selecionados os textos midiáticos (jornal, blog, facebook, instagram etc.) e excluídos os materiais de outra natureza (artigos científicos, livros, teses). Estes materiais serão categorizados em tabela no Excel. As categorias de análise serão definidas a posteriori, conforme o conteúdo selecionado.

A técnica de análise utilizada será a de Gibbs (2009), que é constituída por três etapas: na primeira será feita uma pré-análise onde vai ocorrer o primeiro contato com o material encontrado; durante a segunda ocorrerá uma maior exploração e organização dos dados; e, finalmente, na terceira será feita uma interpretação do que foi encontrado, uma análise do material.

Neste trabalho, será realizada uma análise materialista histórico-dialética à luz das Teorias Feministas e da Psicologia Sócio-Histórica. De acordo com Pires (1997, p. 5), “o método materialista histórico-dialético caracteriza-se pelo movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade, isto é, trata-se de descobrir (pelo movimento do pensamento) as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos homens durante a história da humanidade”.

Nessa direção, será feita uma análise histórica do feminicídio levando em consideração os mecanismos criados pela sociedade que acabaram facilitando e mantendo a ocorrência de crimes desse tipo. Além disso, através do método materialista histórico-dialético, também será possível relacionar a história da prostituição com a do feminicídio e, assim, compreender como e em que momento estes se encontraram e como estão atrelados atualmente.

Considerações Finais

Sabe-se que, os crimes de feminicídio cometido contra prostitutas são motivados por um ódio e misoginia, os quais estão diretamente relacionados ao incômodo que essas mulheres causam em seus agressores apenas por serem prostitutas. Esta modalidade evidencia o peso de estigmatização social e justificação da ação criminosa por parte dos sujeitos: “ela merecia”; “ela fez por onde”; “era uma mulher má”; “a vida dela não valia nada”. Prostitutas são consideradas sinônimo de algo sujo e desprezível pela sociedade, tornando-se até mesmo indesejáveis em muitas ocasiões, o que faz com que os casos de violência e feminicídio delas não sejam levados em consideração, divulgados e até mesmo investigados.

Porém, é possível afirmar que cada vez mais essas mulheres prostitutas estão tendo acesso as perspectivas feministas, aderindo assim ao movimento dando origem ao termo “putafeminismo”, que almeja repensar a estrutura da prostituição, em busca de direitos e contra estigmas, a fim de mostrar que essas mulheres também podem ser feministas e não precisam sentir vergonha de seu trabalho. A partir desse movimento, espalhando o feminismo na zona, haverá maior visibilidade sobre as trabalhadoras.

Assim, este trabalho pretende analisar o discurso midiático ao relatar os casos de feminicídio com prostitutas, procurando entender também a dinâmica desses casos recorrentes em contexto de prostituição. Partindo do desenvolvimento do estudo, almeja-se divulgar os resultados através da participação em congressos, apresentações, workshops e seminários. Esses produtos permitirão o compartilhamento das informações encontradas e analisadas como forma de contribuir para a expansão do conhecimento acadêmico sobre o tema e incentivar futuros trabalhos na área.

Referências Bibliográficas

- BARRETO, Letícia Cardoso. Pesquisa feminista e prostituição: tecendo redes de solidariedade e luta. *Revista Estudos Feministas*, v. 30, e77661, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2022v30n377661>
- CLARINDO, Adriely; ZAMBONI, Jésio; MARTINS, Rafaela. Atravessando as portas dos puteiros: como as teorias feministas chegam na zona? *Psicologia & Sociedade*, v. 33, e234859, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2021v33234859>.
- FONSECA, João José Saraiva. Apostila de metodologia da pesquisa científica. João José Saraiva da Fonseca, 2002.
- GIBBS, Graham. *Análise de dados qualitativos: coleção pesquisa qualitativa*. Porto Alegre: Bookman Editora, 2009.
- MARIANO, Silvana. *Informe Femicídios no Brasil: Monitor de Femicídios no Brasil*. Londrina, PR: Ed. dos autores, 2024.
- MENEGHEL, Stela Nazareth; MARGARITES, Ane Freitas.; CECCON, Roger Flores. Femicídios de prostitutas no município de Porto Alegre, RS, Brasil. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, v. 26, e210591, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.210591>.
- MENEGHEL, Stela Nazareth.; PORTELLA, Ana Paula. Femicídios: conceitos, tipos e cenários. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, n. 9, p. 3077-3086, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017229.11412017>
- ONU, Mulheres. Modelo de protocolo latino-americano de investigação das mortes violentas de mulheres por razões de gênero (femicídio/feminicídio). Brasil, 2014. Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/05/protocolo_femicidio_publicacao.pdf
- PIRES, Marília Freitas De Campos. O materialismo histórico-dialético e a educação. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, v. 1, n. 1, p. 83-94, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-32831997000200006>.

Como citar esse trabalho:

SILVA, Emanuela de Oliveira e; SOUSA, Tatiana Machiavelli Carmo. O papel da mídia na exposição de casos de feminicídios de prostitutas. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 229-232. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16498661>.